

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen
Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

Dolmetschende im Rampenlicht

Eine Untersuchung zu den Herausforderungen von
Gebärdensprachdolmetschenden beim Theaterdolmetschen

Eingereicht von: Nina Eveline Hutter

Mentorin: Heidi Stocker

Abgabe: 30. März 2018

Abstract

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Dolmetschen im Setting Theater. Sie hat als Ziel, die Erfahrungsberichte von Gebärdensprachdolmetscherinnen¹ im Theaterdolmetschen zu sammeln, zu kategorisieren und settingspezifische Herausforderungen abzuleiten.

Als Grundlage dienen Interviews mit fünf Gebärdensprachdolmetscherinnen, welche Erfahrung im Dolmetschen von Theaterstücken haben. Die Forschungsergebnisse werden durch eine kategorisierende Inhaltsanalyse aus den Interviews herausgearbeitet.

Die Hypothesen bestätigen sich teilweise. Die Resultate zeigen auf, dass eine inhaltliche Vorbereitung und die Zusammenarbeit mit dem Theater im Vorfeld wichtig sind. Als Herausforderung wird vor allem eine zeitintensive Vorbereitung, die Zusammenarbeit mit der Regie und die Positionierung auf der Bühne betrachtet.

¹ In dieser Arbeit wird zur besseren Leserlichkeit nur die weibliche Form ausgeschrieben. Damit ist stets aber auch die männliche Form gemeint.

Danksagung

Mein herzlicher Dank geht an alle Mitwirkenden, welche zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben und mich während dem Prozess unterstützt haben, sei dies durch das Gegenlesen der Arbeit, kritische Rückmeldungen oder ein offenes Ohr. Dazu gehören unter anderen meine Mentorin und die fünf Interviewpartnerinnen, ohne welche diese Arbeit nicht zustande gekommen wäre. Weitere

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Hintergrund der Themenwahl	4
1.2	Eingrenzung des Forschungsthemas	5
1.3	Zielsetzung	6
2	Theorie	7
2.1	Gehörlosigkeit	7
2.2	Gebärdensprache	8
2.3	Gebärdensprachdolmetschen	9
2.4	Theater	10
2.4.1	Akteurinnen rund um ein Theaterstück	11
2.4.2	Erarbeiten eines Theaterstücks	12
2.5	Theaterdolmetschen	13
2.5.1	Bereich und Definition	13
2.5.2	Anforderungen an die Dolmetscherin	14
2.5.3	Vorbereitung Gebärdensprachdolmetscherin	16
2.5.4	Modalitätsspezifische Unterschiede	17
2.6	Forschungsfragen	19
2.7	Hypothesen	19
3	Methodik	20
3.1	Forschungsmethode	20
3.2	Informantinnen	20
3.3	Datenerhebung	20
3.4	Datenanalyse	21
4	Ergebnisse	22
4.1	Auswertung der Interviews	22
4.1.1	Arten von Theater	23
4.1.2	Motivation	23
4.1.3	Vorbereitung	24
4.1.4	Vorbereitungsmaterial	26
4.1.5	Herausforderungen	27
4.1.6	Wünsche	28
4.2	Überprüfung der Hypothesen	30
5	Diskussion	31
5.1	Beantwortung der Fragestellung	31
5.2	Interpretation und Reflexion der Ergebnisse	32
5.3	Reflexion über Vorgehen und Methodik	33
5.4	Ausblick	34
6	Bibliografie	36
6.1	Literaturverzeichnis	36
6.2	Internetverzeichnis	37
6.3	Abbildungsverzeichnis	37
7	Anhang	38

1 Einleitung

In der Einleitung sollen zunächst ein paar formale Aspekte geklärt werden. Die Begründung der Themenwahl erläutert die Motivation zum Schreiben der Arbeit. Da das Thema eine breite Auswahl an Untersuchungsmöglichkeiten bietet, werden einige Abgrenzungen vorgenommen. Mit der Zielsetzung wird der Leitgedanke der Untersuchung gesetzt.

1.1 Hintergrund der Themenwahl

Bei der Themenwahl für die Bachelorarbeit wurde die Autorin von derselben Motivation begleitet, wie schon bei der Wahl des Studienganges; die grosse Leidenschaft für das Theater mit seinen vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Rollenspielen. Die intensive Auseinandersetzung der Schauspielerin mit ihrem Körper und ihrer Stimme im Einsatz auf der Bühne ist sehr anspruchsvoll. Damit die Stimmung auf der Bühne sowohl in der ersten als auch in der hintersten Reihe des Publikums aufgenommen wird, müssen Körper, Mimik und Stimme eine hohe Leistung erbringen.

Die Verbindung zur Gebärdensprache sieht die Autorin in eben dieser Körperarbeit. Die Gebärdensprache, als visuell geprägte Sprache, kann Informationen vollständig und gleichwertig zu der Lautsprache und doch auf eine ganz andere Weise wiedergeben. Inhalte und Gefühle werden nicht nur über Gebärden vermittelt, sondern auch über Mimik, Tempo und weitere Ausdrucksmittel. Wie sieht es nun aus, wenn das Theaterspielen und die Gebärdensprache aufeinandertreffen? Diese Frage ist der Anstoss für die folgend dokumentierte Bachelorarbeit.

Aufgrund der gemeinsamen Basis von Theater und Gebärdensprache, der Körpersprache, ist der Gedanke naheliegend, dass sich ein Theaterspiel optimal für eine Verdolmetschung in Gebärdensprache eignen sollte. Allerdings bringt dieses Setting seine eigenen Herausforderungen mit sich. Die Vorbereitung auf ein Theaterstück geschieht durch Proben, die auf einen Gebärdensprachdolmetscheinsatz durch das Sammeln von Informationen zum Inhalt und Kontext sowie dem Zurechtlegen von Wortschatz. Doch was braucht es zusätzlich, um gründlich vorbereitet ein Theater in Gebärdensprache zu dolmetschen? Der aktuelle Forschungsstand hat auf diese Frage noch wenig konkrete Antworten gefunden. Grund dafür ist, dass das *Theaterdolmetschen* oder Dolmetschen eines Theaterstückes in die Gebärdensprache, bisher kaum

als eigene Disziplin betrachtet wird, verglichen zum Beispiel mit dem *Konferenzdolmetschen*, welches regelmässig als Untersuchungsgegenstand dient (vgl. Bondas, 2013a, S. 56).

In der Deutschschweiz findet das Setting Theaterdolmetschen in Gebärdensprache nur selten statt und ergibt somit wenig Einsatzmöglichkeiten für Gebärdensprachdolmetscherinnen. Es ist daher schwierig, als Einzelperson genug Erfahrungen machen zu können, um die Frage nach der optimalen Vorbereitung zu beantworten. Deshalb werden die Erfahrungsberichte der Dolmetscherinnen für diese Arbeit gezielt gesammelt.

1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas

Im Rahmen dieser Arbeit wird bewusst auf die Zusammenarbeit mit Organisationen verzichtet, da die persönliche Erfahrung von Gebärdensprachdolmetscherinnen gefragt ist. Das Forschungsinteresse liegt in den individuellen Vorbereitungsstrategien der einzelnen Dolmetscherinnen. Dadurch soll ein Manipulationseffekt für oder gegen bestimmte Organisationen und ihre Vorbereitungstechnik vermieden werden.

Da fast jedes Land eine eigene Gebärdensprache hat und auch in anderen Ländern als der Schweiz Theater in Gebärdensprache gedolmetscht werden, hätte die Möglichkeit bestanden über die Grenzen hinaus Daten zu sammeln. Da die Datenerhebung aber mittels persönlichen Interviews stattfinden soll, wird der Forschungsraum auf die Schweiz eingeschränkt.

Das Gebärdensprachdolmetschen umfasst die Translation von Lautsprache nach Gebärdensprache wie auch von Gebärdensprache nach Lautsprache. Letzteres wird Voicing genannt. Da es kaum vorkommt, dass eine Gebärdensprachdolmetscherin im Theater voicen muss, wird dieser Aspekt nicht weiter behandelt.

In erster Linie wird die Erfahrung der Dolmetscherinnen im Theaterdolmetschen erfragt. Da die Arbeitsmöglichkeiten in diesem Bereich aber wie erwähnt gering sind, wird auch das Dolmetschen von Musicals und Poetry Slams dazugezählt. Diese Untersuchung grenzt sich trotzdem vom Dolmetschen von Musik ab, da das Dolmetschen von Musik in Gebärdensprache wiederum andere Herausforderungen mit sich bringt.

1.3 Zielsetzung

Zur Untersuchung des Settings *Theaterdolmetschen* soll anhand des aktuellen Forschungsstandes eine Bestandsaufnahme der Tätigkeit erstellt werden. Darauf aufbauend sollen Erfahrungsberichte, Herausforderungen und Strategien von Gebärdensprachdolmetscherinnen, mit Erfahrung im Theaterdolmetschen, gesammelt werden.

Die Resultate sollen am Theaterdolmetschen interessierten Dolmetscherinnen zur Verfügung gestellt werden. Durch die gewonnenen Ergebnisse soll die Vorbereitung auf einen solchen Einsatz erleichtert und nach Möglichkeit individuell verbessert werden. Die Arbeit kann auch als Informationsgrundlage für Theaterproduzentinnen zur Zusammenarbeit mit Gebärdensprachdolmetscherinnen dienen.

2 Theorie

Nachdem das Forschungsthema und das Ziel dieser Arbeit umrissen wurden, wird der aktuelle Forschungsstand abgeklärt. Diese Bachelorarbeit richtet sich an ein Zielpublikum von sowohl Theaterproduzentinnen als auch Gebärdensprachdolmetscherinnen. Damit beide Berufsgruppen einen Einblick in die Tätigkeit der jeweils anderen bekommen, werden in den ersten drei Unterkapiteln die Begriffe Gehörlosigkeit und Gebärdensprache erklärt sowie die Tätigkeit Gebärdensprachdolmetscherinnen geschildert. Danach wird dem Theater als darstellende Kunst nachgegangen. Es sollen einige Berufe aufgezeigt werden, mit denen die Dolmetscherin während ihrer Arbeit im Theater in Kontakt kommt. Für eine Orientierung in der chronologischen Erarbeitung eines Theaterstücks dient das zweite Unterkapitel zum Theater. Zuletzt wird das Theaterdolmetschen definiert, Anforderungen an die Dolmetscherinnen aufgeführt und die Vorbereitung genauer betrachtet. Ferner werden einige modalitätsspezifische Unterschiede aufgezeigt. Dadurch werden für die zu vereinigenden Sachgebiete die theoretischen Grundlagen gelegt.

2.1 Gehörlosigkeit

Eine Hörbeeinträchtigung kann unterschiedlich stark auftreten. So gibt es aus der medizinischen Sicht von *geringgradiger Schwerhörigkeit* bis zu *höchstgradiger Schwerhörigkeit* oder *Gehörlosigkeit* verschiedene Abstufungen (vgl. hearcom, 2018). Auch der Zeitpunkt und die Ursache für eine Hörbeeinträchtigung ist von Person zu Person verschieden. Die Gehörlosigkeit kann zum Beispiel von Geburt an vorhanden sein oder das Gehör wird durch Krankheit plötzlich oder schleichend verloren.

Abhängig vom vorhergehenden Spracherwerb zum Zeitpunkt des Hörverlustes und dem persönlichen Umgang mit der Hörbeeinträchtigung sind die Bedürfnisse an Kommunikationsmöglichkeiten unterschiedlich. Manche orientieren sich mehr an der Gebärdens-, andere eher an der Lautsprache. Auch Mischformen sind möglich. Bei einer Verdolmetschung von der Laut- in die Gebärdensprache ist daher jeder Person selbst überlassen, wie stark sie sich auf die Ausgangssprache oder die Zielsprache konzentrieren möchte. Dies wird im Kapitel 2.5.4 Modalitätsspezifische Unterschiede relevant.

2.2 Gebärdensprache

Die Gebärdensprache ist keine universell einheitliche Sprache. Fast jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache und gegebenenfalls unterschiedliche Dialekte. In der Schweiz gibt es drei Gebärdensprachen: die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS), die Langue des Signes Française (LSF) und die Lingua Italiana dei Segni (LIS). In der DSGS werden fünf Dialekte unterschieden. Der Grund dieser Vielfalt liegt in der geographischen Trennung der früheren Gehörlosenschulen. Diese standen, und stehen teilweise noch, in: Basel, Bern, Luzern, Zürich und St. Gallen.

Oftmals werden Gebärdensprachen als banale, pantomimenähnliche Ausdrucksweisen angesehen. Dies ist keineswegs der Fall, da die Gebärdensprachen natürlich entwickelte Sprachen mit eigenen grammatikalischen Strukturen sind. In dieser „dreidimensionalen Sprache“ werden *Hände, Arme, Mimik, Mundbild, Blick, Kopf* und *Oberkörper* aktiv zur Kommunikation genutzt (vgl. Boyes Braem, 1992, S. 17 f.). Daher lässt sich sagen, dass der Körper eine wichtige Rolle spielt in der Nutzung der Gebärdensprache. Die Bestandteile einer einzelnen Gebärde bilden die *Handform*, die *Handstellung*, die *Ausführungsstelle* und die *Bewegung* (vgl. ebd.).

Der Ausdruck „dreidimensionale Sprache“ beschreibt den Umstand, dass durch die visuelle Modalität der Gebärdensprache der Raum vor der gebärdenden Person genutzt wird. Somit können mehrere Informationen gleichzeitig vermittelt werden. Ein Beispiel dazu: Der deutsche Satz „Ich fahre sehr schnell mit meinem Fahrrad und es ist sehr anstrengend.“ kann in der Gebärdensprache in nur einem Bild dargestellt werden. Über die Gebärde VELO-FAHREN wird mit den Händen im Raum eine Tätigkeit dargestellt. Wenn diese Gebärde sehr schnell ausgeführt wird, bedeutet dies, dass sehr schnell Fahrrad gefahren wird. Zusätzlich kann über die Mimik, den Blick und den Kopf die Anstrengung des schnellen Fahrradfahrens betont werden. Eine mögliche Umsetzung ist ein offener Mund, der die zusammengebissenen Zähne zeigt, zusammengekniffene Augen und ein nach vorne geneigter Kopf.

Durch die visuelle Modalität ist der Blickkontakt der gebärdenden Person und dem Rezipienten oder zumindest die Sichtbarkeit der gebärdenden Person für den Rezipienten unabdingbar.

2.3 Gebärdensprachdolmetschen

Beim Gebärdensprachdolmetschen wird von der Gebärdensprache in die Lautsprache oder umgekehrt gedolmetscht. Weiter wird es hauptsächlich in der simultanen Form ausgeführt. Es wird also fast zeitgleich die Aussage in der Ausgangssprache wahrgenommen, inhaltlich verarbeitet und in der Zielsprache wiedergegeben. Dieser Prozess läuft parallel zum Äusserungsprozess der Sprecherin/Gebärderin (vgl. Pöchhacker, 1998, S. 301). Durch die visuelle Sprache über die Hände haben die Dolmetscherinnen den Vorteil, sich akustisch nicht selbst ins Wort zu fallen. Sie setzen das, was sie sehen, in Worte, oder das was sie hören, in Gebärden um.

Damit die Dolmetscherin sowohl von Hörenden als auch Gehörlosen verstanden wird, ist eine optimale Positionierung eine wichtige Voraussetzung. Für die Hörenden sollte zur Dolmetscherin in erster Linie keine zu grosse räumliche Distanz bestehen, damit die Stimme der Dolmetscherin nicht zu stark belastet wird. Für die gehörlose Person ist allgemein die freie Sicht auf die Dolmetscherin wichtig und spezifisch wird diese durch helle Lichtverhältnisse unterstützt. Das Licht sollte eher von vorne auf die Dolmetscherin fallen, damit keine Schatten im Gesicht oder auf den Händen entsteht.

Der schweizerische Arbeitgeber für Gebärdensprachdolmetscherinnen, Procom, stellt auf seiner Homepage einen Ehrenkodex öffentlich zur Verfügung. Wer bei der Procom angestellt ist, verpflichtet sich, mit ihrem Verhalten als Dolmetscherin dem Ehrenkodex zu folgen. Während dem Dolmetschen eines Theaterstücks ist es möglich, dass die Dolmetscherin mit der Einhaltung des Ehrenkodex in Konflikt kommt. An dieser Stelle werden daher drei für das Theaterdolmetschen speziell relevante Punkte dieses Kodex kurz beschrieben: *Übersetzungsgenauigkeit*, *Bescheidenheit* und *Unauffälligkeit* wie auch *Vorbereitung und Weiterbildung*. Bei der *Übersetzungsgenauigkeit* geht es darum, dass die Gebärdensprachdolmetscherinnen nicht nur selektiv oder im Sinn entfremdet übersetzen. Sie haben grundsätzlich alles was gesagt/gebärdet wird, zu verdolmetschen (vgl. Procom, 2001). Der Punkt *Bescheidenheit* und *Unauffälligkeit* betrifft sowohl das äusserliche Auftreten als auch die persönliche Haltung und das Verhalten der Dolmetscherin. Dies beinhaltet sich dem Setting passend formell zu kleiden, auf Muster, grelle Farben und möglichst auf Schmuck zu verzichten. Weiter sollen sie sich in ihrem Verhalten und mit ihrer Dolmetschtätigkeit nicht in den Vordergrund stellen

(vgl. ebd.). Unter der *Vorbereitung und Weiterbildung* wird von den Gebärdensprachdolmetscherinnen verlangt, dass sie sich dem Dolmetscheinsatz entsprechend vorbereiten. Dies wird im Feld unter anderem durch das Einholen von schriftlichen Unterlagen, Informationen über das Setting und/oder die Kunden sowie das Erarbeiten von Fachwortschatz erreicht. Die Dolmetscherinnen werden auch angehalten an Fortbildungen teilzunehmen und sich durch den Austausch mit dem Fachkollegium weiterzubilden (vgl. Procom, 2001). Daneben erweitert wohl auch jeder Dolmetscheinsatz den persönlichen Erfahrungsschatz.

2.4 Theater

Das Theater kann unter anderem verstanden werden als eine *darstellende Kunst*, als ein *Gebäude in welchem Bühnenwerke aufgeführt werden* oder als ein *unecht empfundenes Auftreten und Verhalten* (vgl. Duden, 2018). An dieser Stelle soll dem Theater als darstellende Kunst nachgegangen werden und einige Aspekte zur Ausführung der darstellenden Kunst beschrieben werden. Damit soll in erster Linie das professionelle Berufstheater umschrieben werden. Laienproduktionen, wie zum Beispiel Schultheaterprojekte können diese Charakteristika ebenfalls erfüllen, müssen aber nicht.

Hofmann beschreibt drei künstlerische Grund-Gattungen in welche die Darstellungen eingeteilt werden können. Dies sind *Schauspiel*, *Musiktheater*, umgangssprachlich Musical genannt, und *Ballett* (vgl. 1981, S. 69). Unter *Schauspiel* versteht Hofmann das Sprechtheater. Mit *Musiktheater* sind sowohl Oper, Operette als auch Musicals gemeint. Der Begriff *Ballett* fasst das Tanztheater zusammen. Ferner spricht er von den weiteren Möglichkeiten des *Kinder-/Jugendtheater* und dem *Volkstheater* (vgl. ebd.). Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird der Begriff Kinder-/Jugendtheater so definiert, dass Kinder und Jugendliche auf der Bühne stehen oder auch, dass das Stück inhaltlich auf diese als Rezipientinnen ausgerichtet ist.

Im Hinblick auf die Produktion und Aufführung eines Theaters lässt sich die *räumliche* sowie die *zeitliche* Dimension betrachten. Bei den Räumlichkeiten gibt es oftmals ein festes Gebäude in welchem sämtliche Arbeitsbereiche rund um die Produktion untergebracht sind. Die verschiedenen Arbeitsbereiche werden unter dem Punkt 2.4.1 Akteurinnen rund um ein Theaterstück behandelt. Im Fall des festen Gebäudes spricht

Hofmann von der *stehenden Bühne*. Dem entgegen steht die *Wanderbühne*, bei welcher die Darbietung des Theaters auf verschiedenen Bühnen, an verschiedenen geographischen Orten gemeint ist. Natürlich sind auch unterschiedlich ausgewogene Mischformen möglich (vgl. 1981, S. 70).

Die zeitgebundene Organisation eines Theaters zeigt sich einerseits im *Veranstaltungsrhythmus*, andererseits in der *Spielzeitdauer*, also Saison. Während der Saison wird zumeist allabendlich gespielt. Für die Theater beginnt das Jahr klassischerweise nicht am 1. Januar, sondern am 1. August. Entsprechend endet es nicht am 31. Dezember, sondern am 31. Juli (vgl. Hofmann, 1981, S. 71 f.). Dies hat seinen Ursprung im Umstand, dass über die Sommermonate oft eine Saisonpause eingelegt wird. Sowohl Theaterschaffende als auch das Publikum sind vermehrt in den Ferien und dies bietet Gelegenheit für Betriebsferien. In dieser Zwischensaison gibt es vermehrt Sonderformen des Theaters. Einige Beispiele sind *Sommertheater*, *Festspiele*, *Freilicht-Bühnen* oder *Theatertage* (vgl. ebd.). All diese Formen begründen sich in der Sommerpause der verschiedenen Spielstätten. Die genannten Spielformen bringen neue Spiel- und Organisationsmöglichkeiten mit sich. Die Gelegenheit wird genutzt um beispielsweise Touristen anzulocken, themenkonzentriert zusammengestellte Stücke zu zeigen, zeitlose Klassiker wiederaufzunehmen, Gastspiele durchzuführen oder einfach, um die ansonsten arbeitslose Zeit zu überbrücken (vgl. ebd.).

2.4.1 Akteurinnen rund um ein Theaterstück

Rund um ein Theater, als darstellende Kunst betrachtet, gibt es einige Berufe und Rollen, ohne welche der Arbeitsbetrieb nicht möglich wäre. Folgend sollen die für Dolmetscherinnen relevantesten kurz zusammengefasst werden. Hofmann sieht im Theateralltag drei grosse Arbeitsbereiche, welche in der *künstlerischen*, *technischen* und in der *administrativen* Disziplin liegen (vgl. 1981, S. 129). Diese drei Bereiche sind nicht immer klar trennbar und es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Arbeitskraft mehrere Arbeitsfunktionen erfüllt.

In den *künstlerischen* Arbeitskreis fallen die *Schauspielerinnen*, welche eine Inszenierung einüben und auf der Bühne dem Publikum das fertige Produkt präsentieren. Bei einem *Musiktheater* kommen oftmals ein *Orchester* und ein gemischter *Chor* dazu. An

der *Schauspielerin* und an der *Bühne* wird dabei ebenfalls Arbeit geleistet. Von *Maskenbildnerinnen* wird das physische Aussehen durch Schminken und Haardesign verändert. Die *Kostümbildnerinnen* kümmern sich um das passende Outfit. Auf der *Bühne* sorgen *Bühnenbildnerinnen* für die richtige Kulisse und die passende Einrichtung des Raumes. Gegebenenfalls ergänzen Innenraumausstatterinnen, sogenannte *Dekorateurinnen* und *Requisiteurinnen* die Ausstattung des Bühnenraumes. Letztere besorgen dabei mehrheitlich die für die Schauspielerinnen notwendigen Spielmittel, also Gegenstände welche aktiv benutzt werden (vgl. Hofmann 1981, S. 131). Hier gibt es eine Überschneidung im künstlerischen und technischen Bereich. Denn die Gestaltung des Bühnenraumes muss mit der Beleuchtung abgestimmt werden.

Zum *technischen* Bereich gehören die *Beleuchterinnen* und die *Bühnentechnikerinnen*. Wie der Name verrät, sind die Beleuchterinnen verantwortlich für die passende Lichtgestaltung auf der Bühne und die Bühnentechnikerinnen für die Funktionstüchtigkeit der technischen Mittel auf der Bühne. Zu den technischen Mitteln gehören Mikrofone, Musik- oder Filmmittel, welche eingespielt werden. Zu der Bühnentechnik zählen auch maschinelle Vorgänge. Hofmann fasst diese Abläufe zusammen als: „(...) durch Heben, Senken, Schieben und Drehen der Bühne selbst, sei's durch Bewegen von Gegenständen unter, über, neben und auf ihr“ (1981, S. 132). Wie man sieht, sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, welche Mittel eingesetzt werden, um auf der Bühne Effekte auszulösen.

Im *administrativen* Arbeitsfeld sind die *Dramaturgie* und die *Regie* anzusiedeln. Die Aufgabe der Dramaturginnen besteht darin, ein literarisches Werk zu wählen oder zu erarbeiten, welches zum Ziel hat, durch Schauspielerinnen vor Publikum vorgeführt zu werden. Sie bemühen sich also um die textliche Verarbeitung des Theaterstückes, während die Regie die praktische Umsetzung leitet. In einem Tanztheater kann diese Aufgabe durch eine *Choreografin* ergänzt oder ersetzt werden (vgl. Hofmann, 1981, S. 130).

2.4.2 Erarbeiten eines Theaterstücks

Die chronologische Erarbeitung eines Theaterstückes enthält wiederkehrende Elemente. Um Dolmetscherinnen zum richtigen Zeitpunkt einzubeziehen oder damit Dolmetscherinnen wissen, ab wann ein Probenbesuch sinnvoll ist, soll der Grobverlauf

hier kurz zusammengefasst werden. Klassischerweise beginnt ein Theaterprojekt mit einer *Idee* oder einem *Text*. Daraus ergibt sich ein erster *Entwurf* und wenn dieser als umsetzbar betrachtet wird, wird dessen *Umsetzung* durch *Proben* konkretisiert und schliesslich durch die *Einübung* fixiert (vgl. Hofmann, 1981, S. 133)

Ein erster konkreter Probenschritt ist die *Leseprobe*. Dabei wird das gesamte Stück einmal gemeinsam durchgelesen. Das bedeutet, jede Schauspieler*in liest ihre eigene Rolle. So bekommen alle einen ersten Überblick. Darauf folgen die *Stückproben*. Darin werden die einzelnen Szenen gestaltet. In dieser Phase wird experimentiert und wieder verworfen, bis alle Teile aufeinander abgestimmt zusammenpassen. Nach und nach werden dabei die Bühnengestaltung, Maske, Kostüme und Technik einbezogen. Spätestens in der Phase des *Durchlaufs* werden alle Bilder zusammengefügt und als Gesamtstück geprobt. Die letzten Durchlauf-Proben nennen sich *Hauptprobe 1* und *2* und die finale Probe vor der Premiere, der ersten offiziell öffentlichen Vorstellung, wird *Generalprobe* genannt (vgl. Hofman, 1981, S. 134).

2.5 Theaterdolmetschen

Die folgenden Informationen wurden aus der Perspektive des lautsprachlichen Theaterdolmetschens geschrieben. Sie sind aber, falls nicht anders angemerkt, auch auf das Dolmetschen in Gebärdensprache übertragbar. Die Möglichkeit das Übertiteln als eine Translationsform des Theaterdolmetschens zu betrachten, wird für diese Arbeit ausgeschlossen. Grund dafür ist die Konzentration auf visuell (Gebärdensprache) und auditiv (Lautsprache) übermittelte Verdolmetschungen.

2.5.1 Bereich und Definition

Das Theaterdolmetschen steht in erster Linie für den translatorischen Prozess ein Theaterstück von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache zu verarbeiten. Verschiedene Begriffe welche anstelle von *Theaterdolmetschen* verwendet werden sind: *Einsprechen*, *Voice-over*, *live-Übersetzung* oder *Simultanübersetzung* (vgl. Bondas, 2013a, S. 300). Diese unterschiedlichen und wenig professionell klingenden Tätigkeiten zeigen, wie uneinig sich die Wissenschaft über die Disziplin und die dabei verwendete Technik beim Theaterdolmetschen ist. Gründe für diese Uneinigkeit sind die verschiedenen Merkmale des Theaterdolmetschens. Denn oftmals steht ein Textbuch und/oder Filmmaterial des Theaterstückes in der Ausgangssprache zur Verfügung.

Der Text kann also theoretisch vollumfänglich vorbereitet übersetzt und während der Vorstellung vorgetragen werden. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, scheint das Theaterdolmetschen eher ein Übersetzungsprozess zu sein. Einerseits kann diese Vorbereitung den Translationsprozess kognitiv ungemein entlasten. Andererseits wird eine mündliche Vorstellung gedolmetscht, welche in ihrer Form und Sprache einmalig und nicht reproduzierbar ist. Die Dolmetscherin muss sich also voll auf das Gesprochene konzentrieren, da spontane Abänderungen oder Improvisationen nicht auszuschliessen sind (vgl. Bondas, 2013a, S. 304). Dies sind Hinweise darauf, das Theaterdolmetschen als Dolmetschprozess und nicht als Übersetzungsarbeit zu betrachten.

In dieser Bachelorarbeit wird die allgemein stärker vertretene Perspektive, Theaterdolmetschen als eine Art des Dolmetschens anzusehen, übernommen. Gestützt wird diese Entscheidung durch Pöchhacker, welcher das Dolmetschen vom Übersetzen folgendermassen abgrenzt:

Im Gegensatz zum Übersetzen, das durch das Medium Schrift erlaubt, grosse Distanzen in Raum und Zeit zu überwinden, dient das Dolmetschen im Prinzip dazu, Kommunikation zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen *hic et nunc*, d. h. innerhalb einer den Interaktionspartnern gemeinsamen Situation, zu ermöglichen. (1994, S. 24)

Obwohl im Setting Theaterdolmetschen schriftlich vorbereitetes, übersetztes Material während dem Dolmetschprozess zur Verfügung stehen kann, ist der Faktor des „hier und jetzt“ in der „gemeinsamen Situation“ dolmetschen gegeben.

2.5.2 Anforderungen an die Dolmetscherin

In der Praxis des Theaterdolmetschens werden oftmals Laien angetroffen. Diese können bilinguale Mitarbeiterinnen am Theater, Schauspielerinnen welche eine vorgefertigte Übersetzung ablesen oder andere nicht ausgebildete Translatorinnen sein. Die Gründe dafür reichen von fehlendem (Fach-)Wissen über die Wichtigkeit einer professionellen Dolmetscherin bis zu fehlenden finanziellen Mitteln. Bondas und Galt sagen dazu folgendes:

In vielen Bereichen bringt Kultur- und Sprachmittlung heute ein weitaus breiteres, selbstbestimmteres Tätigkeitsprofil mit sich. Dabei sollte die Translation auch im Theatermetier als eine komplexe Kombination an Fertig- und Fähigkeiten verstanden werden, die weitaus mehr beinhaltet als eine Fremdsprache 'gut zu können' und von Theater 'Ahnung zu haben'(...) . (2014, S. 134)

Um eine professionelle Praxis zu fördern, sollen hier die Anforderungen und Kompetenzen, die ein Theaterdolmetscherin mitbringen sollte, kurz beschrieben werden.

Grundsätzlich werden von einer ausgebildeten Dolmetscherin sprachliche und kulturelle Fähigkeiten erwartet. Diese beinhalten eine hohe Sprachkompetenz in Ausgangs- und Zielsprache und das Erkennen und Vermitteln von kulturellen Unterschieden. Gile fasst zur Umschreibung einer gelungenen Dolmetschleistung folgende Qualitätsmerkmale zusammen: „(...) ideational clarity, linguistic acceptability, and terminological accuracy as well as fidelity on one side, and appropriate professional behaviour on the other (...)“ (1995, S. 34). Vor allem im Fall des *professional behaviour* lässt sich für die Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Deutschschweiz auf den Ehrenkodex der Procom verweisen. Dieser verlangt von der Dolmetscherin Bescheidenheit und Unauffälligkeit, siehe Kapitel 2.3 Gebärdensprachdolmetschen. Wieviel *fidelity* möglich ist, bevor die Dolmetscherin auffällig wird und somit den Ehrenkodex bricht, entscheidet sie in Eigenverantwortung. Auch „das Wissen über Rezipientenanforderungen“ (Kalina, 1998, S. 29) ist ein wichtiger Anspruch an die Dolmetscherinnen. Das heisst, die Dolmetscherin übt ihre Arbeit zielgerichtet für die Empfängerin aus.

Um die zielsprachliche Produktion so angenehm wie möglich zu gestalten, werden weitere Fähigkeiten benötigt. Zur Ergänzung dieser werden einige Kompetenzen aus einer Aufzählung von Bondas entnommen:

- Parasprachliche Kompetenz
(sprecherische beziehungsweise schauspielerische Fähigkeiten)
- Rhythmusgefühl
(sprachliches und inszenatorisches)
- Gelassenheit, Erfahrung, Souveränität
- Gründliche Vorbereitung
- Technische Kompetenz

- Verständnis des Theatermetiers
(Arbeitsabläufe am Theater, Theaterkultur allgemein, kulturelle und literarische Affinität)
- Sensibilität und Einfühlungsvermögen
(emotionale Anpassung, Original soll nicht überdeckt werden)

(2013b, S. 115)

Die unterschiedlichen Fähigkeiten zeigen auf, dass eine Spezialisierung im Bereich des Theaterdolmetschens wünschenswert wäre. Leider fehlen in der Schweiz bis heute entsprechende Angebote. Die aufgeführten Kompetenzen lassen ebenfalls vermuten, dass die Dolmetscherin vor allem vor und während des Dolmetschprozess mit einigen potenziellen Herausforderungen konfrontiert wird.

2.5.3 Vorbereitung Gebärdensprachdolmetscherin

In diesem Kapitel werden die Schritte und Inhalte welche zu einer gründlichen/professionellen Vorbereitung auf einen Dolmetscheinsatz gehören, kurz angesprochen. Damit sollen auch mögliche Herausforderungen für das Setting Theaterdolmetschen in Gebärdensprache aufgezeigt werden.

Zu Beginn benötigen die Dolmetscherinnen Informationen über den Inhalt und den Ort. Letzteres lässt sich vielfach über das Internet recherchieren. Ein Besuch vor Ort ergänzt die visuelle Vorstellung. Dazu raten auch Gerlach und Hillert (2014, S. 191). Denn zur Vorbereitung benötigen Theaterdolmetscherinnen ihrer Meinung nach das aktuelle Textbuch, eine Videoaufnahme des Stücks und allenfalls Liedtexte. Bei einem Inszenierungsbesuch oder einer gemeinsamen Probe mit Theaterensemble und Dolmetscherin kann die Dynamik des Spiels besser erfasst werden. Spätestens eine Beleuchtungsprobe für die Dolmetscherin auf der Bühne ist zwingend nötig (vgl. ebd).

Da der Blickkontakt zu den Gebärdensprachrezipientinnen sehr wichtig ist, muss die Positionierung der Dolmetscherin auf der Bühne festgelegt werden. Dafür gibt es verschieden Möglichkeiten. Die beiden Extremformen sind die *platform interpretation* und die *shadow interpretation*. Bei der *platform interpretation* nimmt die Dolmetscherin kaum an der Veranstaltung teil. Sie steht abseits, vor oder am Rand der Bühne und hat dort ihren festen Standort für das ganze Stück. Für die *shadow interpretation* wird jeder Schauspielerin eine eigene Dolmetscherin zugewiesen (vgl. Ugarte Chacon, 2015, S. 164). Die Dolmetscherin folgt der Schauspielerin also auf Schritt und Tritt,

wodurch das Hin- und Herschauen für die Rezipientinnen minimiert wird, für die Dolmetscherin aber zusätzliche Arbeit bedeutet, da sie sich die Handlungs- und Bewegungsverläufe so gut wie möglich merken muss.

Falls die Dolmetscherinnen zu zweit arbeiten, muss ebenfalls vorab besprochen werden, in welcher Form sie die Arbeit aufteilen. Zum Beispiel können sie sich nach einem zeitlichen Turnus abwechseln oder sie teilen auf, wer welche Schauspielerin dolmetscht. Der Wechsel der Dolmetscherin geschieht also nach einer abgesprochenen Zeit, nach Szenenwechsel, oder man teilt die Schauspielerinnen untereinander auf.

Der zeitliche Aspekt zeigt sich auch im passenden Timing beim Dolmetschen von Witzen, Wortspielen oder Versmass. Für die Dolmetscherinnen ist es bei solchen Wendungen besonders wichtig, möglichst ohne zeitliche Verzögerung zu dolmetschen (vgl. Bondas, 2013b, S. 118), da der Witz für das hörende Publikum ansonsten schon vorbei ist, wenn das gehörlose Publikum erst die Möglichkeit hat, den Witz zu verstehen. Dieses Instrument nennt sich Lagmanagement. Dabei steht Lag für die Verzögerung zwischen der ausgangssprachlichen Aussage und der verdolmetschten zielsprachlichen Aussage besteht.

2.5.4 Modalitätsspezifische Unterschiede

Neben den allgemeinen Aspekten der Vorbereitung gibt es auch modalitätsspezifische Herausforderungen, von welchen hier einige umschrieben werden. Dabei sollen die Unterschiede zwischen dem Dolmetschen von und nach Lautsprache und von Lautsprache nach Gebärdensprache aufgezeigt werden.

Bondas und Galt beschreiben die Beziehung, welche zwischen den Schauspielerinnen auf der Bühne und dem Publikum im Zuschauerraum entsteht. Sie sehen das Theater als einen Prozess, bei welchem auf der Bühne stets auf die Stimmung im Zuschauerraum reagiert wird (vgl. 2014, S. 127). Man stelle sich die Situation vor, dass die Schauspielerinnen einen Witz erzählen, worauf Lachen von den Besucherinnen erwartet wird, aber niemand lacht. Dieses Ausbleiben einer Reaktion kann die Schauspielerinnen verunsichern. Andererseits erkennen sie den Humor in anderen Szenen nicht mehr, weil sie die Objektivität verloren haben. Die Zuschauerinnen lachen in einem unerwarteten Moment, was die Schauspielerinnen ebenfalls verunsichern kann. Bei

einer verdolmetschten Vorführung kommt eine weitere Reaktionspartnerin hinzu, die Dolmetscherin. Diese hat die Aufgabe eine von der Schauspielerin vermittelte Stimmung an das Publikum weiterzugeben (vgl. ebd.). Im Fall der Gebärdensprachdolmetscherin kommt also neben ihrer visuellen Präsenz auch diese Reaktionsbeziehung hinzu.

Die Gebärdensprachdolmetscherin trägt in dieser Situation viel Verantwortung. Ihr Ziel ist es, eine bestmögliche Dolmetschleistung abzuliefern, was auch das Übertragen von Stimmungen beinhaltet, gleichzeitig sollte sie die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Bühnenhandlung nicht auf sich lenken. „Wichtig ist, dass die Translation der Inszenierung zuspielt“ (Bondas und Galt, 2014, S. 133). Den Faktor Licht beeinflusst die Dolmetscherin aber zwangsläufig, da sie durchgehend sichtbar sein sollte.

Beim Theaterdolmetschen ergibt sich für das Lautsprachdolmetschen die Situation der additiven Translation, da gleichzeitig zwei Sprachen rezipierbar sind. Die Ausgangssprache auf der Bühne und die Zielsprache zum Beispiel über Kopfhörer (vgl. Bondas und Galt, 2014, S. 129). Hier zeigt sich wieder der Umstand, dass ein gehörloses Publikum stets hin und her schauen muss, zwischen Dolmetscherin und Schauspielerinnen. Bei einer Translation von Lautsprache nach Gebärdensprache ist eine additive Translation nur bedingt der Fall, da die Hörfähigkeit des Publikums sehr unterschiedlich ausfallen kann. Während für ein vollständig hörendes Publikum ein Schrei vor Schmerz wohl kaum übersetzt werden muss, benötigt es bei der Umsetzung in Gebärdensprache zumindest die Information, dass geschrien wird. Der Grund für den Schrei ist sehr wahrscheinlich aus dem Spiel heraus ersichtlich. Besonders beim Einsatz von Musik, Akzenten oder nichtsprachlichen Geräuschen ergibt sich somit ein Balanceakt für die Gebärdensprachdolmetscherin, wie viele zusätzliche Informationen gegeben werden müssen, um das gesamte Bild zu verstehen. Wiederum gibt es auch Situationen, wo das Bild allein Erklärung genug ist. Beispielsweise bei einer Tanzszene, welche von Musik begleitet wird. Wenn die Musik gedolmetscht wird, konzentrieren sich die Rezipientinnen auf die Dolmetscherin, in der Annahme, dass etwas Wichtiges übersetzt wird. Dabei ist es naheliegend, dass bei einer Tanzszene Musik gespielt wird und das rein visuelle Bild genügt. Bondas und Galt beschreiben diesen Balanceakt als ein Finden der ‚goldenen Mitte‘ zwischen Redundanz und Defizit (vgl. 2014, S. 129).

2.6 Forschungsfragen

Um die Erfahrungsberichte der Interviewpartnerinnen über das Theaterdolmetschen in Gebärdensprache möglichst breit zu erfassen, stellen sich folgende Forschungsfragen:

- Welche Arbeitsschritte gehören zu einer optimalen Vorbereitung auf einen Gebärdensprachdolmetscheinsatz im Theaterbereich?
- Was sind Herausforderungen für die Gebärdensprachdolmetscherinnen, bei der Vorbereitung auf einen Dolmetscheinsatz im Theaterbereich?

2.7 Hypothesen

Aufgrund des aktuellen Wissensstandes zum Thema Theaterdolmetschen in Gebärdensprache werden folgende Hypothesen aufgestellt:

- Zur optimalen Vorbereitung auf einen Gebärdensprachdolmetscheinsatz im Theaterbereich gehört sowohl eine intensive Vorbereitung des Inhalts und dessen Umsetzung in die Zielsprache sowie die Zusammenarbeit mit den Theaterakteurinnen.
- Grosse Herausforderungen für Gebärdensprachdolmetscherinnen beim Einsatz im Theaterbereich ist, den Schauspielerinnen die Aufmerksamkeit nicht zu nehmen und das Gleichgewicht von zusätzlichen Informationen und Weglassungen zu finden.

3 Methodik

Die Methodik gibt Auskunft über die verwendeten Forschungsmethoden und die Informantinnen. Es folgt die Beschreibung der konkreten Datenerhebung und das Vorgehen bei der Datenanalyse. Mit diesem Hintergrundwissen sollen die Resultate der Untersuchung und die Reflexion über das Vorgehen im Kapitel 4.1 bis 4.2 und Kapitel 5 besser nachvollziehbar werden.

3.1 Forschungsmethode

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde eine qualitative Datenerhebung durchgeführt. Mit dem Ziel halbstrukturierte Interviews durchzuführen entstand ein Gesprächsleitfaden, bei welchem während der Befragung spontan Schwerpunkte gesetzt werden oder bei Unklarheiten nachgefragt werden konnte. Der Umstand, dass das Theaterdolmetschen nicht sehr etabliert ist in der Schweiz, unterstützte die Entscheidung, nur eine Handvoll Gebärdensprachdolmetscherinnen zu befragen.

3.2 Informantinnen

Via E-Mail wurden alle Gebärdensprachdolmetscherinnen der Deutschschweiz angefragt am Interview teilzunehmen, siehe Anhang A. Gesucht wurden Personen, welche bereits Erfahrung im Dolmetschen von Theaterstücken haben und bereit waren, diese in einem Interview zu teilen. Durch diese allgemeine Anfrage wurde sichergestellt, dass sich nur Personen meldeten, welche ein intrinsisches Interesse an der Interviewteilnahme hatten. Auf diesem Weg meldeten sich fünf Gebärdensprachdolmetscherinnen. Mit allen fünf wurde das Interview durchgeführt und die erhobenen Daten wurden in die Analyse einbezogen.

3.3 Datenerhebung

Der Interviewleitfaden wurde basierend auf dem Theorieteil und dem persönlichen Vorwissen der Autorin erstellt. Erfragt wurde die persönliche Dolmetscherfahrung im Theaterbereich und das Vorgehen bei der Vorbereitung auf einen solchen Einsatz. Weiter wurden Informationen über Herausforderungen und Wünsche für Verbesserungen aus Sicht der Interviewten erhoben. Den Dolmetscherinnen wurde auch Gelegenheit gegeben, eigene themenverwandte Anmerkungen einzubringen. Auf diese Weise wurde

eine grobe Bestandsaufnahme der Tätigkeit *Theaterdolmetschen* in Gebärdensprache in der Schweiz erhoben.

Nach einer ersten Tauglichkeitsprüfung der Fragen mit einer nicht am Interview teilnehmenden Gebärdensprachdolmetscherin wurde die Ausführung der fünf Interviews geplant. Davon diente das erste als Testdurchlauf. Damit wurde zusätzlich die Verständlichkeit sowie die zielführende Beantwortung der Fragen abgesichert. Aufgrund der gelungenen Durchführung des Testdurchlaufes, flossen auch diese Daten in die Analyse ein.

Der Treffpunkt wurde jeweils den Dolmetscherinnen angepasst. Die Gespräche wurden mit dem jeweiligen Einverständnis der Interviewpartnerinnen auf einem Tonträger aufgenommen. Dazu wurde vorgängig eine schriftliche Einverständniserklärung unterzeichnet, siehe Anhang B. Nach einer Begrüssung und persönlichen Einleitung in das Thema und die Zielsetzung des Interviews begann der offizielle Teil. Ab diesem Punkt wurde von Dialekt in die Schriftsprache gewechselt und das Aufnahmegerät lief. Auf diese Weise wurde die spätere Transkription erleichtert.

3.4 Datenanalyse

Zur weiteren Verarbeitung der Interviews wurden die mündlichen Gespräche transkribiert. Die Transkription erfolgte als eine Mischung aus wörtlicher und zusammenfassender Transkription. Dies bedeutet nicht streng nach Transkriptionsregeln, da für die Datenanalyse nur die Inhalte, nicht aber die Form wichtig waren. Die erstellten Transkripte durchliefen eine kategorisierende Analyse. Die Antworten wurden also im Text nach Kategorien geordnet farblich markiert und gesammelt. Je nach Kategorie ergaben sich weitere Unterkategorien. Dabei wurde festgehalten welche Antwort von welcher Probandin kam. So ergab sich ein klareres Bild, wie stark sich Antworten auf dieselbe Frage unterschieden und wie oft dieselbe Antwort fiel. Die Ergebnisse wurden zur besseren Übersicht in Tabellen festgehalten.

4 Ergebnisse

Der Interviewleitfaden, siehe Anhang C, enthält nicht nur Fragen zum Thema *Vorbereitung* und *Herausforderungen*, sondern auch zu den verschiedenen *Arten von Theater*, der *Motivation*, zum *Vorbereitungsmaterial* und *Wünschen*. Diese Themen sind folgend als Hauptkategorien zu betrachten. Sämtliche Aussagen im Kapitel 4 Ergebnisse sind Informationen, welche aus den Interviews mit den Gebärdensprachdolmetscherinnen generiert wurden.

4.1 Auswertung der Interviews

Die Interviewdaten werden hier gesammelt und in den verschiedenen Hauptkategorien dargestellt. Die Zusammenfassung der Ergebnisse pro Probandin, sowie die vollständigen Transkripte sind dem Anhang e1 bis e5 zu entnehmen.

Die Dolmetscherinnen wurden dazu befragt, in welchem Jahr sie das Studium zur Gebärdensprachdolmetscherin abgeschlossen haben und nach wie vielen Jahren Berufserfahrung sie ihren ersten Einsatz im Theaterdolmetschen hatten. Dabei kam heraus, dass vier der fünf Dolmetscherinnen im gleichen Jahr abgeschlossen hatten, die fünfte hatte früher abgeschlossen. Drei Dolmetscherinnen hatten bei ihrem ersten Einsatz ungefähr drei Jahre Berufserfahrung, Eine gut fünf Jahre und eine Andere ungefähr acht Jahre. Zu der Regelmässigkeit, in welcher sie solche Einsätze haben, konnten sie keine genauen Angaben machen. Allgemein berichteten sie aber davon, etwa einmal im Jahr ein Theater zu dolmetschen.

4.1.1 Arten von Theater

Die Interviewten nannten folgende Arten von Theatern im weiteren Sinne, welche sie bereits gedolmetscht haben.

Abbildung 1 – Arten von Theater

Ausser zwei Unterkategorien wurden alle mindestens von drei Interviewpartnerinnen genannt. Das Theaterfestival und das Kabarett wurden von zwei Personen erwähnt. Einmalige Erwähnung fanden der Poetry Slam und die Freilichtbühne.

4.1.2 Motivation

Die Beweggründe einen Dolmetscheinsatz im Theaterbereich anzunehmen, waren bei allen Interviewten einerseits ein persönliches Interesse am Theater, ob als Zuschauerin oder Schauspielerin, und andererseits das Interesse für das Dolmetschsetting. Vier Dolmetscherinnen sehen das Theaterdolmetschen auch als eine persönliche Herausforderung und somit eine Weiterbildungsform. Drei Personen haben den Kurs Musik im Auge vom Verein MUX (Verein für Musik und Gebärdensprache) besucht. Einmal war auch eine persönliche Anfrage der Auslöser. Von einer anderen Person wurde betont, dass das Dolmetschen von Theatern sehr viel Spass bereitet.

Abbildung 2 – Motivation

4.1.3 Vorbereitung

Beim Kernthema der Forschungsarbeit, der Vorbereitung auf den Dolmetscheinsatz im Theater, wurden viele einzelne Arbeitsschritte erwähnt. Eine definitive Chronologie lässt sich dabei nicht festlegen. Sie werden daher in einer möglichen chronologischen Reihenfolge dargestellt:

- Kontakt mit Theater herstellen
- Vorbereitungsmaterial organisieren
- Vorstellungs- / Probenbesuch
- Notizen zur Umsetzung
- Umformulierungen
- Zusammenarbeit mit Gehörlosen
- Gebärden erfragen
- Konkrete Übungszeiten einplanen
- Text / Lieder praktisch auswendig lernen
- Kleidung
- Dolmetschwechsel absprechen
- Gebärdennamen
- Standort / Beleuchtung
- Spezialfall: Organisation übernimmt Vorbereitungsarbeit

Diese Unterkategorien wurden alle von mindestens drei Dolmetscherinnen oder mehr erwähnt. Zusätzlich ging aus den Interviews hervor, dass ein allgemeines Interesse besteht, so früh wie möglich mit den Theaterverantwortlichen in Kontakt zu treten, um das Vorbereitungsmaterial zu organisieren. Durch die frühe Kontaktaufnahme ergibt sich die Gefahr, dass der Text bis zum Dolmetscheinsatz nicht mehr aktuell ist.

Die Notizen zur Umsetzung des Ausgangstextes in die Gebärdensprache werden oftmals während dem Vorstellungs-/Probenbesuch oder unmittelbar danach erstellt und fortlaufend ergänzt. Dies beinhaltet zum Beispiel Umformulierungen, wobei vor allem Witze und poetische Inhalte entweder sprachlich oder kulturell paraphrasiert werden. Beim Vorstellungsbesuch ist es gemäss den gegebenen Informationen nicht selbstverständlich, dass der Eintritt frei ist oder vom Arbeitgeber rückerstattet wird.

Die Zusammenarbeit mit Gehörlosen verläuft entweder privat oder über den Spezialfall, welcher am Ende dieses Kapitels, 4.1.3 Vorbereitung, erklärt wird. Über den privaten Kanal ist zu beachten, dass die Gebärdensprachdolmetscherinnen der Verschwiegenheitspflicht unterstehen. So besteht eine mögliche Strategie Gehörlose nach Wortschatz oder Gebärdennamen in der DSGS zu erfragen darin, den Kontext wegzulassen oder zu verfremden.

Das auswendig Kennen der Texte geschieht durch die regelmässige Übung fast von selbst. Es ist ausserdem eine kognitive Stütze für die Dolmetscherinnen, wenn sie den inhaltlichen Verlauf des Theaters kennen. Speziell bei Kindertheatern, Kindermusicals oder Musicals ist nicht davon auszugehen, dass man den gesprochenen oder gesungenen Text vollständig versteht und live dolmetschen kann.

Zu der Kleidung bestehen unterschiedliche Ansichten, wie sehr man dem Inhalt des Stückes entgegenkommt. Bei einem Kindertheater sind die Kostüme oft sehr bunt und auffällig. Bei einem solchen Anlass als Dolmetscherin komplett schwarz aufzutreten wäre auffälliger als sich den Kostümen der Schauspielerinnen ein wenig anzupassen, so die Argumentation einer Interviewten. Ein weiterer Praxistipp ist, beim Oberteil auf einen hochgeschlossenen und anliegenden Kragen zu achten. Durch die Bewegung ist die Gefahr des Verrutschens gross. Auch jeglicher Schmuck wirkt durch die starke Belichtung stark störend und sollte abgelegt werden.

Bei den Gebärdennamen ist es wichtig, dass für das gesamte Stück durchgehend dieselben Gebärden verwendet werden. Besonders wenn zwei Dolmetscherinnen zusammenarbeiten, müssen sie sich vorzeitig absprechen.

Beim Spezialfall handelt es sich um die Ausgangslage, dass der Einsatz organisatorisch von einem Verein geleitet wird. Das bedeutet, dass dieser Verein den Kontakt zum Theater herstellt, sich um das Einholen von Vorbereitungsmaterial kümmert und einen Fachsupport von ein oder zwei gehörlosen Personen zur Verfügung stellt. Die Vorbereitung beinhaltet genau zwei Sitzungen vor dem Einsatz. An diesen Sitzungen werden Umformulierungen, Wortschatz und Gebärdennamen besprochen und erfragt.

Hier die Nennungen der Unterkategorien im Überblick:

Abbildung 3 – Vorbereitung

4.1.4 Vorbereitungsmaterial

Als verwendete Vorbereitungsmaterialien, sofern sie existieren und vom Theater zur Verfügung gestellt werden, wurden von allen fünf Dolmetscherinnen folgende Unterlagen genannt:

Abbildung 4 – Vorbereitungsmaterial

Beim Probenbesuch wurde zusätzlich erwähnt, wie hilfreich das Vorwissen für den späteren Dolmetscheinsatz ist. So können Informationen zum Auftreten und Abgehen der Schauspielerinnen, zu Szenenlänge, Sprachdynamik und Beleuchtung gesammelt werden.

4.1.5 Herausforderungen

Die folgenden settingspezifischen Herausforderungen wurden alle von mindestens vier Dolmetscherinnen genannt:

- Zeitintensive Vorbereitung / viel Üben
- Zusammenarbeit mit Regie / Projektleitung
- Übersetzen von Witz / Poesie
- Lagmanagement
- Improvisation der Schauspielerinnen
- Position / Beleuchtung

Zeitaufwendig sind vor allem das Einüben der Textsicherheit sowie die Vermittlungsarbeit, welche die Dolmetscherinnen teilweise in der Zusammenarbeit mit der Regie leisten müssen. Konkret wurde als Beispiel genannt, dass die Regie bei den Dolmetscherinnen Offerten einholen wollte; dass die mit Schauspielerinnen abgesprochene Zusammenarbeit von der Regie abgeändert wurde; dass der Regie sehr viel Informationen zum Thema Gebärdensprachdolmetschen und Gehörlosigkeit vermittelt werden musste. Bei dem hohen Zeitaufwand wurde auch das Thema Entlohnung angesprochen. Das Theaterdolmetschen wird daher von einigen Dolmetscherinnen als Hobby gesehen, da es sich finanziell nicht rendiert, diese Einsätze anzunehmen.

Das Übersetzen von Witzen hängt stark mit dem Lagmanagement zusammen. Die Pointen müssen möglichst zeitgleich in Gebärden- und in Lautsprache fallen. Ausserdem kann es mit der Lichttechnikerin zu Schwierigkeiten kommen, wenn diese nicht weiss, dass die Dolmetscherin einen Lag hat und daher verfrüht die Beleuchtung abstellt oder zu spät wieder anstellt, wenn zum Beispiel die Schauspielerinnen im Dunkeln sprechen. An der Beleuchtung kann während dem Dolmetschen nichts mehr geändert werden. Oft werden die Dolmetscherinnen von der Regie etwas von der Bühne gedrängt, aus Angst sie könnten die Inszenierung stören.

Hier im Überblick werden die Ergebnisse *Herausforderungen* dargestellt:

Abbildung 5 – Herausforderungen

4.1.6 Wünsche

Wie zu erwarten, sehen die Wünsche und Verbesserungsideen der befragten Dolmetscherinnen sehr unterschiedlich aus. Der einzige Punkt, welcher von drei Personen genannt wurde, ist die automatische Lieferung der Vorbereitungsmaterialien. Oftmals haben Theaterschaffende Angst, die Materialien könnten veröffentlicht werden. So verläuft die Herausgabe dieser, vor allem in der aktuellsten Version des Theaterstücks, eher zögerlich.

Etwas weiterführend wäre eine Sekretärin gewünscht, welche sich um den organisatorischen Teil des Einsatzes kümmert. Sie könnte das Vorbereitungsmaterial beschaffen, den Vorstellungs- oder Probenbesuch planen und eventuelle Vermittlungsarbeit mit der Regie übernehmen. Passend dazu wurde von einer Dolmetscherin der Wunsch nach einem generalisierten Vorbereitungsverfahren geäußert. Also ein Leitfaden oder ein standardisiertes Vorgehen, an welchem man sich orientieren kann und an welches sich auch die Theater halten würden. Zum Beispiel durch die Bereitstellung von Unterlagen.

Jeweils zwei Interviewte wünschen sich mehr Verständnis für den Arbeitsaufwand und einen gehörlosen Fachsupport. Bei der Anerkennung des Arbeitsaufwandes wird eine höhere Bezahlung vom Arbeitgeber in Betracht gezogen, aber auch eine offizielle Bestellung der Theaterleitung für eine gemeinsame Probe. Diese wird normalerweise in der Freizeit der Dolmetscherin besucht.

Auch die Einbindung der Dolmetscherinnen in das Theaterteam wurde von einer Probandin gewünscht. Als weitere Ideen wurden Weiterbildungsangebote und das Erstellen einer Datenbank von bereits in Gebärdensprache übersetzter Stücke genannt. Eine Person betonte das Bedürfnis nach aktuellem Vorbereitungsmaterial.

Abbildung 6 – Wünsche

4.2 Überprüfung der Hypothesen

An diesem Punkt sollen die zum Anfang der Arbeit gestellten Hypothesen verifiziert oder falsifiziert werden. Zum besseren Auffrischung werden sie hier noch einmal genannt:

- Zur optimalen Vorbereitung auf einen Gebärdensprachdolmetscheinsatz im Theaterbereich gehört sowohl eine intensive Vorbereitung des Inhalts und dessen Umsetzung in die Zielsprache sowie die Zusammenarbeit mit den Theaterakteuren.
- Grosse Herausforderungen für Gebärdensprachdolmetscherinnen beim Einsatz im Theaterbereich ist, den Schauspielerinnen die Aufmerksamkeit nicht zu nehmen und das Gleichgewicht von zusätzlichen Informationen und Weglassungen zu finden.

Die erste Hypothese kann verifiziert werden. Die Unterkategorien *Kontakt mit Theaterherstellen*, *Vorbereitungsmaterial organisieren*, *Vorstellungs-/Probenbesuch*, *Umformulierungen* wurden von allen fünf Dolmetscherinnen als Vorbereitungsschritte genannt, die Unterkategorie *Standort / Beleuchtung* wurde von drei Dolmetscherinnen erwähnt. Es ist aber wichtig zu sehen, dass noch viele weitere Tätigkeiten dazugehören, wie sie im Kapitel 4.1.3 genannt wurden.

Die zweite Hypothese kann nicht verifiziert werden. Diese Herausforderungen wurden während den Interviews nicht als solche genannt. Vielmehr sind sich die Dolmetscherinnen einig, dass die aus Kapitel 4.1.5 entnommenen Tätigkeiten herausfordernd sind: *Zeitintensive Vorbereitung / viel Üben*, *Zusammenarbeit mit Regie / Projektleitung* und *Position / Beleuchtung*. Diese Unterkategorien wurden von allen fünf Dolmetscherinnen genannt.

5 Diskussion

Die zu Beginn gestellten Forschungsfragen werden zum Abschluss anhand der Forschungsergebnisse klar beantwortet. Die Interpretation und Reflexion der Ergebnisse bietet die Gelegenheit Vergleiche oder Verknüpfungen herzustellen zu dem in Kapitel 2.1 bis 2.5 erarbeiteten theoretischen Hintergrund. Mit der Reflexion über das Vorgehen und die Methodik wird kritisch betrachtet was gelungen und was ausbaufähig ist. Unter dem Thema Ausblick wird die mögliche Weiterverarbeitung der Ergebnisse diskutiert. Zusätzlich werden Ideen für weiterführende oder ergänzende Forschungen geboten.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Mit den gesammelten Ergebnissen sollen die zu Beginn gestellten Fragestellungen nun abschliessend beantwortet werden. Um sie wieder ins Bewusstsein zu holen werden sie hier noch einmal aufgeführt:

- Welche Arbeitsschritte gehören zu einer optimalen Vorbereitung auf einen Gebärdensprachdolmetscheinsatz im Theaterbereich?
- Was sind Herausforderungen für eine Gebärdensprachdolmetscherin, bei der Vorbereitung auf einen Dolmetscheinsatz im Theaterbereich?

Die Dolmetscherinnen haben auf die erste Fragestellung sehr umfassende Antworten gegeben, welche sich auch mit dem erarbeiteten Forschungsstand überschneiden, siehe Kapitel 2.5.2 und 2.5.3. Für die Befragten gehört zur Vorbereitung auf einen Dolmetscheinsatz im Theatersetting eine zeitlich intensive Auseinandersetzung mit dem Inhalt, dem Einüben und dem Kontakt mit den verantwortlichen Personen im Theater. Einige Teile der Vorbereitung geschehen zu Hause, einige vor Ort. Viel Arbeit wird dabei in der Freizeit geleistet.

Bei der zweiten Fragestellung war die Vielfalt der Antworten geringer, die Einigkeit unter den Dolmetscherinnen aber umso klarer. Als Herausforderungen sehen sie in der Vorbereitung die Zeitintensivität des Einsatzes und das Übersetzen von Witzen oder Poesie. Während dem Dolmetschen äussert sich dies über das Lagmanagement.

Die Zusammenarbeit mit der Regie vor dem Einsatz und der Improvisation der Schauspielerinnen während dem Einsatz wird ebenfalls als keine leichte Aufgabe gesehen. Weiter muss die Positionierung und Ausleuchtung im Bühnenraum bei jedem Einsatz wieder neu erarbeitet werden. Diese Anforderungen zeigten sich teilweise bereits in den Kapiteln 2.5.3 und 2.5.4.

5.2 Interpretation und Reflexion der Ergebnisse

Da sich die Antworten nur auf fünf Interviewpartnerinnen stützen sind die Ergebnisse wissenschaftlich als nicht relevant zu betrachten. Dadurch, dass die Deckungsgleichheit der Antworten teilweise 100% beträgt, fünf von fünf Dolmetscherinnen sind der gleichen Meinung, und sich auch mit dem erarbeiteten Forschungsstand decken, sind die Ergebnisse aber zumindest als praktische Richtlinien in Betracht zu ziehen.

Die Ergebnisse wurden möglicherweise durch den Umstand beeinflusst, dass vier von fünf Interviewpartnerinnen bereits mit einem Verein zusammengearbeitet haben, welcher einen wesentlichen Teil der Vorbereitung übernahm. Dies wurde im Kapitel 4.1.3 als Spezialfall beschrieben. Obwohl während den Interviews klar nach der persönlichen Vorbereitung gefragt wurde, floss das gewohnte Vorgehen des Vereins mit ein. Vielleicht hätten sich ohne diesen Einfluss zum Beispiel mehr Dolmetscherinnen einen gehörlosen Fachsupport gewünscht. Ein Umstand welcher ebenfalls erst bei der Auswertung auffiel ist, dass vier von fünf Dolmetscherinnen im selben Jahr die Ausbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin abgeschlossen haben. Eventuell hätten die Antworten verschiedener Abschlussjahrgänge anders ausgesehen.

Bemerkenswert ist der Umstand, dass der erarbeitete Forschungsstand sich vielfach mit den Forschungsergebnissen deckt. Trotzdem bleibt das Gebärdensprachdolmetschen in Theatersettings eine sehr individuelle Erfahrung. Die Theaterproduzentinnen sind der Verdolmetschung ihrer Stücke in die Gebärdensprache sehr unterschiedlich aufgeschlossen, was die Arbeit für die Dolmetscherinnen unterschiedlich leicht gestaltet. Auch der Umgang mit der Einsparung von Redundanz oder der Ergänzung bei Defiziten in der Zielsprache ist eine sehr individuelle Entscheidung der Dolmetscherinnen. Eine Professionalisierung des Theaterdolmetschens würde dazu sicherlich neue Richtlinien schaffen, an denen sich die Gebärdensprachdolmetscherinnen im Hinblick auf ein einheitlicheres Vorgehen orientieren könnten.

Die Tatsache, dass für alle Dolmetscherinnen das persönliche Interesse am Theater, als Motivation ein Theater zu dolmetschen, im Vordergrund steht, ist wenig überraschend. Persönliche Begabungen in der schauspielerischen Tätigkeit können die Dolmetscherin zusätzlich unterstützen, wenn sie auf der Bühne steht. Denn die Aufmerksamkeit, welche auf einem liegt, wenn man auf der Bühne steht oder zum Beispiel an einem Tisch sitzt, ist nicht zwangsläufig dieselbe. So ist auch die Aussage aller Interviewten, das Theaterdolmetschen als eine persönlich herausfordernde Weiterbildung zu sehen, eine sehr passende.

Die individuellen Wünsche der Dolmetscherinnen zeigen zukünftige Verbesserungsmöglichkeiten für das Setting Theaterdolmetschen auf. Zum Beispiel der Wunsch nach Weiterbildungsmöglichkeiten betont das Bedürfnis, die eigenen Leistungen zu verbessern. Das Bedürfnis nach einem vereinheitlichten Vorgehen ist ein Hinweis darauf, dass eine klarere Abgrenzung und Professionalisierung des Theaterdolmetschens nötig wäre. Mit der fixen Einbindung von gehörlosem Fachsupport für die Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Vorbereitung auf ein Theater könnten die Bedürfnisse der Gehörlosen besser abgeholt und in das Dolmetschprodukt eingebunden werden.

5.3 Reflexion über Vorgehen und Methodik

Rückblickend auf die Planung und das Vorgehen beim Schreiben der Bachelorarbeit gibt es Diskrepanzen. Das Zeitmanagement wurde in der Vorbereitung auf die Arbeit schriftlich festgehalten und dabei eine Pufferzeit für Unvorhersehbares eingerechnet. Bei der Umsetzung kam es zu eben solchen unvorhersehbaren Störungen, welche die Einhaltung der zeitlichen Planung verunmöglichten. Die geplante Pufferzeit reichte nicht aus und der Abgabetermin wurde verschoben. Nach der Verlängerung hätte die Zeitplanung neu erstellt werden sollen, um wieder einen genauen Kurs einzuschlagen. Diese Chance wurde zu wenig genutzt.

Die Themenwahl für die Arbeit, das Theaterdolmetschen in Gebärdensprache, eröffnete theoretisch gesehen ein sehr breites Feld an zu untersuchenden Möglichkeiten. In der Praxis wird das Theaterdolmetschen in Gebärdensprache in der Schweiz aber eher wenig ausgeführt. Durch eine Zusammenarbeit mit einem Verein, welcher in diesem Bereich tätig ist, hätten wahrscheinlich mehr Untersuchungsmöglichkeiten bestanden. Zum Beispiel die Begleitung und Analyse eines konkreten Einsatzes.

Durch die eher allgemein und offen formulierten Fragestellungen fehlte es an Konzentration auf ein Ziel. So ergab sich eher eine allgemeine Bestandsaufnahme statt die Herausarbeitung von Herausforderungen und Strategien. Die ursprüngliche Zielsetzung wurde damit nicht vollständig erreicht. Nachträglich betrachtet wäre es vielleicht zeitlich sparsamer und zielführender gewesen, die Datenerhebung mittels Fragebogen und geschlossenen Fragen durchzuführen. Für eine allfällige Weiterführung dieser Arbeit oder neue themenverwandte Arbeiten wäre dies genauer zu prüfen. Bei der kategorisierenden Analyse ist kritisch zu betrachten, dass die Erstellung der Kategorien und die Zuordnung der Aussagen subjektiv gefärbt sind. Die Rücksprache mit einer externen Person wäre zur Kontrolle der Objektivität sinnvoll gewesen.

5.4 Ausblick

Durch die theoretische und intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Theaterdolmetschen in Gebärdensprache konnte die Autorin viele neue Erkenntnisse erlangen. Diese sollen in Zukunft ebenfalls in ihre eigene Dolmetschpraxis einfließen und bei einem Einsatz im Theaterbereich als zusätzliche Vorbereitung dienen.

Das Thema Theaterdolmetschen in Gebärdensprache ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Diese Arbeit kann als Grundlage dienen, sich weiter mit den Anforderungen, Herausforderungen und Strategien im Zusammenhang von Theaterdolmetschen in Gebärdensprache auseinanderzusetzen. Vor allem der Bereich der Lösungsstrategien könnte in weiterführender Forschung genauer untersucht werden. Ein anderer Ansatz wäre die Bedürfnisse seitens der Theaterproduktion abzuklären und die Zusammenarbeit zwischen den Gebärdensprachdolmetscherinnen und den Theaterproduzentinnen zu analysieren und verbessern.

In einer praktischen Weiterverarbeitung besteht die Möglichkeit, die gesammelten Ergebnisse über unterschiedliche Kanäle den Gebärdensprachdolmetscherinnen zur Verfügung zu stellen. Dies kann über die Berufsvereinigung, Vorträge oder Lesen der dieser Arbeit geschehen. Auch denkbar wäre eine Zusammenarbeit mit einem Verein, welcher bereits im Bereich Theaterdolmetschen aktiv ist. Ihr Vorbereitungsverfahren könnte mit den Ergebnissen dieser Arbeit verglichen oder allenfalls weiterentwickelt werden. Als weitere Möglichkeit könnte ein Kurs organisiert werden, bei welchem

neuen Interessentinnen für das Theaterdolmetschen das Vorbereitungsverfahren vorgestellt werden könnte.

Allgemein ist zu hoffen, dass sich das Theaterdolmetschen als eigene Disziplin weiter etablieren wird und somit eine Professionalisierung stattfindet.

6 Bibliografie

6.1 Literaturverzeichnis

Bondas, I. (2013a). *Theaterdolmetschen: Translation im Theater und der Handlungsspielraum der Dolmetschwissenschaft*. In Baumann, K.-D. und Kalverkämper, H. (Hrsg.), *Theorie und Praxis des Dolmetschens und Übersetzens in fachlichen Kontexten* (S. 297-320). Berlin: Frank & Timme.

Bondas, I. und Galt A. (2014). *Neue Theaterformen beim PAZZ-Festival: Eine Chance für das Bühnendolmetschen*. In Griesel, Y. (Hrsg.), *Welttheater verstehen. Übertitelung, Übersetzen, Dolmetschen und neue Wege* (S. 125-134). Berlin: Alexander Verlag.

Bondas, I. (2013b). *Theaterdolmetschen – Phänomen, Funktionen, Perspektiven*. Berlin: Frank & Timme.

Boyes Braem, P. (1992). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. Hamburg: Signum-Verlag

Gerlach, M. und Hillert, G. (2014). *Zeichenkunst – Gebärdensprachdolmetschen für ein taubes Theaterpublikum*. In Griesel, Y. (Hrsg.), *Welttheater verstehen. Übertitelung, Übersetzen, Dolmetschen und neue Wege* (S. 185-195). Berlin: Alexander Verlag.

Gile, D. (1995). *Basic concepts and models for translator and interpreter training*. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Hofmann, J. (1981). *Kritisches Handbuch des westdeutschen Theaters*. Berlin: Klaus Guhl.

Kalina, S. (1998). *Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Theoretische Grundlagen, empirische Untersuchungen, didaktische Konsequenzen*. Tübingen: Narr.

Pöchhacker, F. (1998). *Spezifische Aspekte des Dolmetschens*. In Schnell-Hornby, M. et al. (Hrsg.), *Handbuch Translation* (S. 301-304). Tübingen: Stauffenburg.

Pöchhacker, F. (1994). *Simultandolmetschen als komplexes Handeln*. Tübingen: Narr.

Ugarte Chacon, R. (2015). *Theater und Taubheit Ästhetiken des Zugangs in der Inszenierungskunst*. Bielefeld: transcript Verlag

6.2 Internetverzeichnis

Duden. (o.J.). *Theater*. Zugriff am 13.02.2018 unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Theater>

hearcom. (o.J.). *Hörverlustgrad*. Zugriff am 22.02.2018 unter http://hearcom.eu/main/usertrials/glossary_de.html

Procom. (2001). *Ehrenkodex*. Zugriff am 21.02.2018 unter <https://www.procom-deaf.ch/de/Ehrenkodex.aspx>

6.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Arten von Theater.....	22
Abbildung 2 – Motivation.....	22
Abbildung 3 – Vorbereitung.....	25
Abbildung 4 – Vorbereitungsmaterial.....	25
Abbildung 5 – Herausforderungen.....	27
Abbildung 6 – Wünsche.....	28

7 Anhang

Anhang A:	Interviewanfrage
Anhang B:	Einverständniserklärung Interview
Anhang C:	Fragebogen Interview
Anhang D:	Zusammenfassung der Inhaltsanalysen
Anhang d1:	Inhaltsanalyse Dolmetscherin 1
Anhang d2:	Inhaltsanalyse Dolmetscherin 2
Anhang d3:	Inhaltsanalyse Dolmetscherin 3
Anhang d4:	Inhaltsanalyse Dolmetscherin 4
Anhang d5:	Inhaltsanalyse Dolmetscherin 5

Anhang A

Liebe Dolmetscherinnen und Dolmetscher

Im Rahmen meiner Bachelor Arbeit an der HfH im Studiengang Gebärdensprachdolmetschen untersuche ich den Bereich des Theaterdolmetschens und die Vorbereitung auf Dolmetscheinsätze im Theaterbereich. Zu diesem Zweck **suche ich noch GebärdensprachdolmetscherInnen** welche bereits Erfahrung mit solchen Einsätzen gemacht haben und **ihre Erfahrungen mit mir in einem Interview teilen**.

Die Interviews sollen im November durchgeführt werden und nicht länger als eine Stunde dauern. Genaue Termine und Orte können individuell mit mir vereinbart werden. Das Interview wird in Lautsprache durchgeführt.

Für konkrete Termine und Fragen stehe ich gerne zur Verfügung unter:
E-Mail
Telefon

Vielen Dank für eure Zeit und lieber Gruss

Nina Hutter
Gebärdensprachdolmetschstudentin, HfH Zürich

Anhang B

Anmerkung der Autorin: Die Einverständniserklärung wurde auf Basis einer Mustervorlage erstellt. Dabei handelt es sich um die Mustervorlage des Projekts Qualiservice, der Universität Bremen aus dem August 2016.

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt _____

Interviewerin _____

Interviewdatum _____

Beschreibung des Forschungsprojekts (zutreffendes bitte ankreuzen):

- mündliche Erläuterung
- schriftliche Erläuterung

Mir wurde erklärt, dass meine Interviewaussagen im genannten Forschungsprojekt mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Studienprojekts in Schriftform gebracht werden. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung des Interviewtextes werden alle Angaben, die zu meiner Identifizierung führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. Mir wird versichert, dass meine Interviewaussagen in wissenschaftlichen Veröffentlichungen nur in Ausschnitten zitiert werden. Das bedeutet, dass das gesamte Interview nicht veröffentlicht werden darf. Damit soll erreicht werden, dass ich auch durch die Reihenfolge und Kombination meiner erzählten Ereignisse im gesamten Interview nicht für Dritte erkennbar werde.

Mir ist bewusst, dass die Teilnahme am Interview freiwillig ist und ich mein Einverständnis dazu jederzeit ohne Begründung und ohne Nachteile zurückziehen kann. Ebenso kann ich einer Speicherung meiner Daten jederzeit widersprechen und deren Löschung verlangen.

Ich bin damit einverstanden, im besprochenen Forschungsprojekt ein Interview zu geben.

Ja Nein

Vorname, Nachname in Druckschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Ich möchte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit geben für ausschliesslich nicht geschäftsmässige, wissenschaftliche Zwecke Kontakt mit mir aufzunehmen, um zukünftige Entwicklungen des Forschungsbereichs zu untersuchen. Dafür werden meine Kontaktdaten von den Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Meine Daten müssen nach dem Projektende nicht automatisch gelöscht werden, solange ich meine Zustimmung zur Speicherung nicht zurückziehe.

Ich stimme einer langfristigen Speicherung meiner Kontaktdaten für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu.

Ja

Nein

Vorname, Nachname in Druckschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Anhang C

Interviewleitfaden:

Allgemeines / Einstieg

- Wie lange bist du schon diplomierte Dolmetscherin
- Wann hast du angefangen, Theater zu dolmetschen

Motivation

- Was reizt dich an Einsätzen im Theaterbereich? Motivation

Vorgehen

- Gibt es ein Standardvorgehen?
- **Welche Arbeitsschritte beinhaltet deine Vorbereitung (erzähle chronologisch wie du vorgehst)**
→ Transkript des Textes, vorbereitete Übersetzung, Videoaufnahmen
- Welche Vorbereitungsmaterialien erhältst du üblicherweise
- Wieviel Zeit investierst du ungefähr in die Vorbereitung auf einen Einsatz im Theaterbereich
- Welcher Arbeitsschritt benötigt am meisten Zeit bei der Vorbereitung

Schwierigkeiten / Herausforderungen

- Siehst du Ähnlichkeiten zwischen dem Theaterdolmetschen in GS und LS?
- Welche Unterschiede siehst du?
- Hast du dich auf das Theaterdolmetschen spezialisiert?
- Hast du eine Weiterbildung / Kurs gemacht um dich im Theaterdolmetschen zu verbessern?
- Welche Unterstützung würdest du dir wünschen
- Welche Materialien würden dich in der Vorbereitung unterstützen

Allgemeines

- Gibt es etwas das du noch sagen möchtest?

Anhang D

Anmerkung der Autorin: Die vollständigen Transkripte der Interviews werden aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht. Auf Anfrage können die Kontaktdaten der Interviewten, für ein themenverwandtes Projekt, herausgegeben werden.

Zusammenfassung der Oberkategorien (farblich markiert) und Unterkategorien der kategorisierenden Inhaltsanalyse.

Arten von „Theater“:

- Erwachsenentheater XX
- Kindertheater XXX
- Musical XXX
- Kindermusical XXX
- Theaterfestivals XX
 - Für Einzelperson ganzes Theater dolmetschen
 - Comedy
 - Freilichtbühne
 - Slam

Persönliche Motivation / Beweggründe:

- MIA Kurs besucht XXX
- Persönliche Herausforderung / Weiterbildung XXXX
- Persönliches Interesse an Theater XXXXX
- Interesse für Dolmetsch-Projekt XXXXX
 - Persönliche Anfrage
 - Spass
 - Einsatzregelmässigkeit

Vorgehen Vorbereitung / Schritte:

- Organisation übernimmt Grossteil* XXXX
- (MIA Kurs besucht XXX)
- In Zusammenarbeit mit Gehörlosen XXX
- Gebärden erfragen XXX
 - Persönliches Hintergrundwissen X
- Kontakt herstellen XXXXX
 - Früher Kontakt zu Veranstalter /
Sobald Bestätigung erhalten XXXX
- Unterlagen organisieren XXXXX
- Vorstellungsbesuch /
Probenbesuch organisieren XXXXX
- Konkrete Übungszeiten einplanen XXX
- Notizen von Umsetzung /
Glossen bei Liedern XXXX

- Umformulierungen XXXXX
- Text / Lieder quasi auswendig XXXX
- Kleidung XXX
- Wechsel absprechen / Szenen aufteilen XXXX
- Gebärdennamen XXXX
- Position / Beleuchtung abklären XXX

Vorbereitungsmaterial:

- Theaterskript / Lieder XXXXX
- Film / Aufnahme des Theaters XXXXX
- (Gebärden erfragen XXX)
- (Probenbesuch XXXXX)
 - beinhaltet Dialoge / Abgänge / Auftritte)
 - Kein Volltext in Glossen XX
 - Von Verdolmetschung werden keine Aufnahmen gemacht

Schwierigkeiten / Herausforderungen / Spezielles:

- Zeitintensive Vorbereitung / viel Üben XXXXX
- Zusammenarbeit mit Regie / Projektleiter XXXXX
- Witze / Poesie übersetzen XXXX
 - Abstraktheit X
- Text Umsetzung in Gebärdensprache XXXX
- Nicht die Show stehen X
- Lagmanagement XXXX
- Improvisation der Schauspieler XXXX
- Position / Beleuchtung XXXXX
 - Standortwechsel

„Das wünsche ich mir zusätzlich“:

- Generalisiertes Vorbereitungsverfahren X
 - Automatische Lieferung / Manager XXX
- Weiterbildungsangebote X
- Mehr Verständnis für Aufwand (Regisseur / Arbeitgeber) XX
- Mehr Bezahlung X
- Einbindung in Theaterteam X
- Datenbank übersetzer Stücke X
- Gehörloser Fachsupport XX
- Aktuelles Vorbereitungsmaterial X

Anhang d1

Abschluss 2007

Mit ungefähr 2-3 Jahren Erfahrung begonnen Theater zu dolmetschen

- **Arten von „Theater“:**
 - o Musical
 - o Kindertheater
 - o Erwachsenentheater
 - o Kleines Theater / unterschiedlich grosse Projekte
 - o Kindermusical
 - o Theaterfestivals
- **Persönliche Motivation / Beweggründe:**
 - o Interesse für Dolmetsch-Projekt
 - o Spass
 - o Persönliches Interesse an Theater
 - o Einsatz etwa einmal im Jahr
 - o MIA Kurs besucht
 - o Persönliche Herausforderung / Weiterbildung
- **Vorgehen Vorbereitung / Schritte:**
 - o Organisation übernimmt Grossteil*
 - o Wechsel absprechen / Szenen aufteilen
 - o Gebärdennamen
 - o Notizen von Umsetzung / Glossen bei Liedern
 - o Umformulierungen
 - o Konkrete Übungszeiten einplanen
 - o Text / Lieder quasi auswendig
 - o Position / Beleuchtung abklären
 - o Kleidung
 - o In Zusammenarbeit mit Gehörlosen
 - o Vorstellungsbesuch / Probenbesuch organisieren
- **Unterlagen organisieren**
 - o Kontakt herstellen
 - o MIA Kurs besucht
 - o Persönliches Hintergrundwissen
 - o Früher Kontakt zu Veranstalter / Sobald Bestätigung erhalten
 - o Gebärden erfragen
- **Vorbereitungsmaterial:**
 - o Theaterskript / Lieder
 - o Film / Aufnahme des Theaters
 - o Gebärden erfragen
 - o Probenbesuch beinhaltet Dialoge / Abgänge / Auftritte
 - o Kein Volltext in Glossen
- **Schwierigkeiten / Herausforderungen / Spezielles:**
 - o Zusammenarbeit mit Regie / Projektleiter
 - o Zeitintensive Vorbereitung / viel Üben
 - o Witze / Poesie übersetzen
 - o Nicht die Show stehlen
 - o Text Umsetzung in Gebärdensprache
 - o Lagmanagement
 - o Improvisation der Schauspieler
 - o Position / Beleuchtung
- **„Das wünsche ich mir zusätzlich“:**
 - o Mehr Verständnis für Aufwand (Regisseur / Arbeitgeber)
 - o Weiterbildungsangebote

Anhang d2

Abschluss 2007

Mit ungefähr 3 Jahren Erfahrung begonnen Theater zu dolmetschen

- **Arten von „Theater“:**
 - o Kleines Theater / unterschiedlich grosse Projekte
 - o Kindermusical
 - o Für Einzelperson/en ganzes Theater dolmetschen
 - o Theatervorführung extra von Institution eingekauft
- **Persönliche Motivation / Beweggründe:**
 - o Einsatz etwa einmal im Jahr
 - o Persönliche Anfrage / Kontakt
 - o Interesse für Dolmetsch-Projekt
 - o Motiviert Zeit zu investieren
 - o Persönliches Interesse an Theater
 - o Persönliches Hintergrundwissen
- **Vorgehen Vorbereitung / Schritte:**
 - o Organisation übernimmt Grossteil*
 - o Unterlagen organisieren
 - o Kontakt herstellen
 - o Vorstellungsbesuch / Probenbesuch organisieren, Freikarten kein Problem
 - o (sehr unterschiedlich / projektabhängig)
 - o Gebärden erfragen
 - o Früher Kontakt zu Veranstalter / Sobald Bestätigung erhalten
 - o Konkrete Übungszeiten einplanen
 - o In Zusammenarbeit mit Gehörlosen
 - o Umformulierungen
 - o Gebärdennamen
- **Aufwand wird Projektgrösse angepasst**
 - o Notizen von Umsetzung / Glossen bei Liedern
 - o Flexibilität beibehalten
 - o MIA Kurs besucht
 - o Position / Beleuchtung abklären
 - o Wechsel absprechen / Szenen aufteilen
- **Vorbereitungsmaterial:**
 - o Theaterskript / Lieder
 - o Film / Aufnahme des Theaters
 - o Kein Volltext in Glossen
 - o Gebärden erfragen
 - o Probenbesuch beinhaltet Dialoge / Abgänge / Auftritte
- **Schwierigkeiten / Herausforderungen / Spezielles:**
 - o Zeitintensive Vorbereitung / viel Üben
 - o Witze / Poesie übersetzen
 - o Text Umsetzung in Gebärdensprache
 - o Improvisation der Schauspieler
 - o Standortwechsel
 - o Zusammenarbeit mit Regie / Projektleiter
 - o Position / Beleuchtung
- **„Das wünsche ich mir zusätzlich“:**
 - o Mehr Bezahlung
 - o Mehr Verständnis für Aufwand
 - o Automatische Lieferung der Materialien / Manager-Vermittler
 - o Gehörloser Fachsupport

Anhang d3

Abschluss 2007

Mit ungefähr 2-3 Jahren Erfahrung begonnen Theater zu dolmetschen

- **Arten von „Theater“:**
 - o Slam
 - o Dorftheater
 - o Theaterfestival
 - o Kindertheater
 - o Comedy (Deville)
 - o Live Konzert
 - o Musical
- **Persönliche Motivation / Beweggründe:**
 - o Interesse für Dolmetsch-Projekt
 - o Persönliche Herausforderung / Weiterbildung
 - o Persönliches Interesse an Theater
 - o MIA Kurs besucht
- **Vorgehen Vorbereitung / Schritte:**
 - o MIA Kurs besucht
 - o Unterlagen organisieren
 - o Text / Lieder quasi auswendig
 - o Organisation übernimmt Grossteil*
 - o Umformulierungen
 - o Vorstellungsbuch / Probenbesuch organisieren
 - o Notizen von Umsetzung / Glossen bei Liedern
- o Früher Kontakt zu Veranstalter / Sobald Bestätigung erhalten
- o Gebärdennamen
- **Vorbereitungsmaterial:**
 - o Film / Aufnahme des Theaters
 - o Theaterskript / Lieder
 - o Probenbesuch beinhaltet Dialoge / Abgänge / Auftritte
- **Schwierigkeiten / Herausforderungen / Spezielles:**
 - o Abstraktheit
 - o Position / Beleuchtung
 - o Zusammenarbeit mit Regie / Projektleiter
 - o Zeitintensive Vorbereitung / viel Üben
 - o Lagmanagement
 - o Improvisation der Schauspieler
- **„Das wünsche ich mir zusätzlich“:**
 - o Generalisiertes Vorbereitungsvorgehen
 - o Automatische Lieferung der Materialien / Manager-Vermittler
 - o Einbindung in Team

Anhang d4

Abschluss 2007

Mit ungefähr 5-6 Jahren Erfahrung begonnen Theater zu dolmetschen

- **Arten von „Theater“:**
 - o Kindermusical
 - o (meistens ein Märchen oder bestehende Geschichte)
 - o Live Konzert
- **Persönliche Motivation / Beweggründe:**
 - o MIA Kurs besucht
 - o Einsatz etwa einmal im Jahr
 - o Persönliches Interesse an Theater
 - o Interesse für Dolmetsch-Projekt
 - o Motiviert Zeit zu investieren
 - o Persönliche Herausforderung / Weiterbildung
- **Vorgehen Vorbereitung / Schritte:**
 - o MIA Kurs besucht
 - o Unterlagen organisieren
 - o Kontakt herstellen
 - o Organisation übernimmt Grossteil*
 - o In Zusammenarbeit mit Gehörlosen
 - o Konkrete Übungszeiten einplanen
 - o Umformulierungen
 - o Wechsel absprechen / Szenen aufteilen
 - o Gebärden erfragen
- o Früher Kontakt zu Veranstalter / Sobald Bestätigung erhalten
- o Text / Lieder quasi auswendig
- o Vorstellungsbesuch / Probenbesuch organisieren
- o Kleidung
- **Vorbereitungsmaterial:**
 - o Film / Aufnahme des Theaters
 - o Probenbesuch beinhaltet Dialoge / Abgänge / Auftritte
 - o Theaterskript / Lieder
 - o Gebärden erfragen
- **Schwierigkeiten / Herausforderungen / Spezielles:**
 - o Zeitintensive Vorbereitung / viel Üben
 - o Improvisation der Schauspieler
 - o Text Umsetzung in Gebärdensprache
 - o Lagmanagement
 - o Witze / Poesie übersetzen
 - o Zusammenarbeit mit Regie / Projektleiter
 - o Position / Beleuchtung
- **„Das wünsche ich mir zusätzlich“:**
 - o Möglichst aktuelles Vorbereitungsmaterial

Anhang d5

Abschluss 1989

Mit ungefähr 8 Jahren Erfahrung begonnen Theater zu dolmetschen

- **Arten von „Theater“:**
 - o Kindertheater
 - o Musical
 - o Erwachsenentheater
 - o Freilichtbühne
 - o Comedy (Ursus und Nadeschkin)
- **Persönliche Motivation / Beweggründe:**
 - o Interesse für Dolmetsch-Projekt
 - o Persönliches Interesse an Theater
 - o Persönliche Herausforderung / Weiterbildung
 - o Einsatz etwa zweimal im Jahr
- **Vorgehen Vorbereitung / Schritte:**
 - o Vorstellungsbesuch / Probenbesuch organisieren
 - o Notizen von Umsetzung / Glossen bei Liedern
 - o Gebärdenamen
 - o Umformulierungen (Witz / Poesie / Wortspiel)
 - o Wechsel absprechen / Szenen aufteilen
 - o ~~Gebärden erfragen~~ → Ball flach halten und Kunden über eigene Kreation informieren
 - o Unterlagen organisieren
 - o Kontakt herstellen
 - o ~~In Zusammenarbeit mit Gehörlosen~~ → selbst erfinden
- o Position / Beleuchtung abklären
- o Text / Lieder quasi auswendig
- o Kleidung
- **Vorbereitungsmaterial:**
 - o Probenbesuch beinhaltet Dialoge / Abgänge / Auftritte
 - o Film / Aufnahme des Theaters
 - o Theaterskript / Lieder
 - o (Es werden keine Aufnahmen der Verdolmetschungen gemacht)
- **Schwierigkeiten / Herausforderungen / Spezielles:**
 - o Witze / Poesie / Wortspiele übersetzen
 - o Zeitintensive Vorbereitung / viel Üben
 - o Zusammenarbeit mit Regie / Projektleiter
 - o Text / Lieder quasi auswendig
 - o Text Umsetzung in Gebärdensprache
 - o Position / Beleuchtung
 - o Lagmanagement
- **„Das wünsche ich mir zusätzlich“:**
 - o Automatische Lieferung der Materialien / Manager-Vermittler
 - o Gehörloser Fachsupport
 - o Datenbank mit übersetzten Stücken